

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Fosforin ja hiilen kertyminen maan pintaan

Jos maata ei käännetä muokkaamalla, kariketta alkaa kertyä maan pintakerrokseen. Tästä on paljon hyötyä maan kasvukunnolle ja viljelylle, mutta myös kaksi mahdollista ongelmaa: hiilen ja fosforin kerrostuminen.

Kun maata kynnetään tai sekoitetaan syvältä, karikkeen sisältämä hiili jakautuu ruokamultakerrokseen. Matalamuokkauksessa ja suorakylvössä karikkeet pysyvät pintakerroksessa (alle 80 mm). Tästä muodostuu katekerros, mikä hajoaa vähitellen multavuudeksi. Hajotuksen mikrobitoiminta murustaa maata ja suojaa sitä eroosiolta.

Hiilensidonnan näkökulmasta hiilen kertyminen maan pintaan voi olla ongelma. Vuosien kuluessa maan pinta voi kyllästyä hiilestä, jolloin lisähiili ei enää mahdu sitoutumaan maan kivennäispinnoille. Lierot ja biologinen sekoittuminen poistavat osan ongelmasta.

Eräs tekninen ratkaisu kerrostumisongelmaan on maan sekoittaminen muutaman vuoden välein. Syvä kyntö ei ole kuitenkaan ainoa vaihtoehto, vaan myös maan raapiminen kapeilla kultivaattorinkärjillä tuo uutta hiili- ja fosforiköyhää maata pintaan.

Myös fosfori voi kyllästyä pintamaan. Kertyminen maan pintaan kyllästyä mineraalipintoja, ja fosfori päätyy enenevässä määrin vesiliukoiseen muotoon. Pahimmassa tapauksessa liukoinen fosfori pääsee vesistöön pintavaluntana tai lierojen muodostamia kanavia pitkin salaojavaluntana.

Kerrostuminen johtaa kuitenkin myös parempaan ravinteiden saatavuuteen kasveille. Jotta fosforia ei kerry liikaa, lannoitusmääriä tulisi säätää vastaamaan parantunutta P-saatavuutta.

1. Matalalla muokkauksella ravinteet ja kasvintähteet kertyvät pellon pintaan.

AVAINSANAT

Maaprofiili, muokkaus, ravinteiden käyttökelpoisuus, mururakenne

KIRJOITTAJA

Tuomas J. Mattila, Kilpiän tila, Pusula, Suomi.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.